

INFLUÊNCIA DOS IMPOSTOS NA FORMAÇÃO DO PREÇO RELATIVO EM UMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA

**Ana Carolina Braz Andrade
Nathália Costa Maia
Isabel Lausanne Fontgalland**

RESUMO

Este trabalho tem o intuito de demonstrar de que forma o preço é afetado pelos tributos e como estes influenciam a formação do preço de venda de uma revendedora de remédios, levando-se em consideração o código tributário nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Tributos. Preço de venda. Custos.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to demonstrate how the price is affected by taxes and how they influence the formation of the sales price of a medicine retailer, taking into account the national tax code.

KEYWORDS: Taxes. Sales price. Costs.

INTRODUÇÃO

Existem diversos fatores que podem influenciar a fixação de preços de venda de um produto de forma a que ele não seja vendido por um valor abaixo do seu preço de custo, esse estudo está voltado para análise dos tributos como fator de encarecimento de preços. O tributo, imposto, taxa ou contribuição, é uma obrigação de pagar, que de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional “é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” Portanto, os tributos podem ser, federais, estaduais e municipais e podem ser classificados como diretos e indiretos. Para fixar o preço de venda do seu produto, uma distribuidora olha especialmente para alguns tributos federais como IR, PIS/COFINS, entre outros. Na situação atual em que se encontra o sistema tributário nacional é necessário grande conhecimento nas leis vigentes que normatizam os tributos.

METODOLOGIA

Análise econômico financeira da incidência dos tributos sobre o preço de custo e de venda na distribuição de farmacos e produtos hospitalares.

RESULTADOS E DISCURSÕES

Alguns dados foram expostos pelo gerente administrativo para uma melhor compreensão do assunto que estamos abordando.

PC = Preço de Custo; PV = Preço de Venda; LUCRO desejado = 20%.

PCT = Preço de Custo Total = PC x 1,07.

CE = Custo de Estrutura (folha de pagamento, depreciação de veículos, frete de mercadorias, comissão dos representantes, entre outros).

CE = 20% sobre o PV = 0,2 x PV

IF = Impostos Federais = (1,2% IR + 1,08% CSLL + 0,65% PIS + 3% COFINS)

IF = 5,93% sobre o PV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi apresentado, conclui-se que os tributos são um fator determinante na formação do preço de venda dos produtos. Dessa forma, o planejamento tributário se torna completamente importante para o aumento da lucratividade da organização.

REFERÊNCIAS

YUMI, Patrícia; LORENZIAN, Kelly; NASCIMENTO, Jackellyne; FACCI, Nilton. **Os impactos dos tributos na formação do preço de venda com base no custo**. Maringá. 25ª Semana do Contador de Maringá. 2013.